

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/281592783>

PLANTILLA DE TRABAJO PARA EL PROYECTO 100

Conference Paper · July 2015

CITATIONS

0

READS

5,229

1 author:

[David Esteban Ponce Ing](#)

INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS (ILE)

10 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Management & Business

PLANTILLA DE TRABAJO PARA EL PROYECTO 100

David Esteban Ponce

Cuando los directivos identifican retos de negocios dentro del entorno en el cual su organización lleva a cabo su actividad económica, establecen la estrategia organizacional para responder a los mismos, asignando los recursos organizacionales necesarios para ejecutar dicha estrategia de manera coordinada, a la vez que debe ejercer un liderazgo responsable en todo momento.

Área Funcional	Finalidad Principal
Talento Humano	Atraer, desarrollar y conservar la fuerza laboral
Finanzas	Administrar los activos financieros organizacionales
Producción	Manufacturar bienes y/ó generar servicios
Mercadotecnia	Comercializar los bienes y/ó servicios producidos

Tabla 1 Funciones Organizacionales

Para reflexionar mejor las cosas, tengamos perfectamente claro que los elementos como Tecnología, Recursos Financieros, Recursos Productivos, Infraestructura Civil, Logística, etc., son todos aspectos estáticos, inertes dentro de una organización y en consecuencia, por principio racional, necesitarán ser gestionados con responsabilidad, talento y vivacidad por el único factor dinámico que siempre está presente en todas las funciones organizacionales sin importar la actividad económica de la empresa: El *Cliente Interno* es decir el *Talento Humano*.

Cabe destacar que independientemente del tipo de entidad que se lidera-administra todo directivo, gerente, supervisor, etc., ha ejecutado, ejecuta y ejecutará su rol mediante los esfuerzos realizados y los resultados alcanzados por otros individuos comúnmente llamados empleados ó subordinados, pues a fin de cuentas será el desempeño y la calidad de su labor la que marque la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial.

No es por nada que se afirma que la productividad empresarial está determinada por mujeres y hombres que conocen, aceptan y entienden perfectamente qué se espera de cada uno de ellos en cuanto a su actuación y su cooperación dentro y fuera de la empresa.

Como es de nuestro conocimiento la palabra ‘empleo’ –que significa utilización del trabajo humano– se aplica para ilustrar el vínculo existente cuando una persona cumple una labor determinada dentro de una empresa ó para otra persona, a cambio de una cierta remuneración económica; es así que en términos de suministro de trabajo humano, existen dos (2) tipos de mercado, que aunque en apariencias diferentes, se encuentran estrechamente interrelacionados:

- a. *Mercado de Talento Humano*: Conformado por el conjunto de individuos que está en condiciones de trabajar mismos que están trabajando ó desempleadas en un área/región determinada.
- b. *Mercado Laboral*: Conformado por las oportunidades/ofertas de trabajo realizadas por las distintas empresas que operan en un área/región determinada.

En teoría, el mercado de talento humano actúa como espejo del mercado laboral, pues cuando uno está en postura de oferta, el otro está en postura de demanda y viceversa; lo cual implica que hay un intercambio permanente entre los mismos y podemos afirmar, que hasta cierto punto, el mercado de talento humano está parcial ó totalmente contenido en el mercado laboral.

Tradicionalmente se entiende que el proceso de captación de talento humano para cualquier tipo de organización, siempre inicia con la elaboración de un apropiado ‘Anuncio de Contratación’ que permita tamizar paulatinamente a los postulantes en función de los estándares impuestos por la empresa y culmina con la firma del ‘Contrato de Trabajo’ de todas aquellas personas que han cumplido con los requisitos del perfil profesional para ocupar una determinada vacante.

Para elaborar un anuncio de contratación de personal que despierte un genuino interés en los potenciales postulantes se debe tomar en consideración lo siguiente:

Paso a Seguir	Elemento a Considerar
Análisis del Perfil Profesional Requerido	* Número de Vacantes disponibles
	* Rango de Edad preferente
	* Género - Estado Civil <i>(Si es pertinente)</i>
	* Nivel de Instrucción Académica
	* Experiencia Laboral relacionada al Cargo
Elaboración del Anuncio según el Análisis del Perfil	* Título del Anuncio
	* Cuerpo del Anuncio
	* Requisitos y Ofrecimientos
	* Dirección y Hora para Entrega de Documentos
	* Pie/Gancho de despedida

Tabla 2 Pasos para elaborar un Anuncio de Contratación

Un dicho popular afirma que la selección es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado, es decir hablamos de escoger al mejor candidato para el puesto y en lo que respecta al departamento de Mercadotecnia ó de Marketing –principalmente dentro de las entidades prestadoras de servicios- uno de los aspectos que más relevantes para gerentes es el cómo poner inmediatamente en acción al nuevo personal que periódicamente se va incorporando al equipo de ventas de la empresa, a fin de que en el menor tiempo posible produzcan los resultados para los cuales han sido contratados: ¡Vender & Vender! A su vez, todas las personas que han sido incorporadas a un equipo de venta traen consigo una amalgama de dudas y de expectativas; y en la generalidad de los casos siempre esperarán ser instruidos sobre qué deben hacer y cómo deben hacerlo.

Tomando en cuenta lo citado anteriormente podemos vislumbrar dos visiones contrapuestas para una misma situación es decir, lo que todo gerente de ventas quiere (Ideal) y lo que en realidad recibe (Real), aspectos que podemos comparar en la tabla siguiente:

Asesor/Ejecutivo Ideal	Asesor/Ejecutivo Real
* Seguro, sabe qué hacer	* Inseguro, no sabe qué esperar
* Maduro y experimentado	* Joven y carente de experiencia
* Preparado académicamente	* Recién graduado ó estudiante
* Con cartera propia de clientes	* Solicita referidos, cartera de clientes
* Independiente, trabaja por sí solo	* Dependiente, necesita guía constante
* Con mucha Actitud Mental Positiva	* Le afecta mucho el 'No'
* Ambicioso y con deseos de progresar	* Lento desconfía de su capacidad
* Colaborador con todo el mundo	* Reservado
* Constantemente da resultados	* Lento en dar resultados

Tabla 3 Asesor Ideal vs Asesor Real

Un plan de trabajo de comprobada eficacia para poner en acción al personal recién incorporado es la *Plantilla de Trabajo del Proyecto 100*, misma que se entiende como una hoja de ruta detallada que toma en consideración doce (12) parámetros inherentes al entorno/mercado natural en el cual interactúa todo individuo, cuyo propósito es generar una ‘Cartera de Clientes Propia’ constituida por todas aquellas personas consideradas como potenciales Prospectos/Referidos a los cuales el nuevo Asesor@ Comercial ó Ejecutiv@ de Ventas efectuará alguna acción de carácter comercial en el transcurso de las primeras cuatro (4) semanas de trabajo.

La correcta ejecución y seguimiento periódico de las *Plantillas de Trabajo del Proyecto 100* han demostrado generar grandes ventajas en el desarrollo de la autoconfianza necesaria para que el nuevo personal incorporado al equipo de ventas desempeñe su labor, debido a que el conocimiento previo que posee de los prospectos en su base de datos, les permite un acercamiento más directo con los mismos, al desenvolverse en un entorno familiar y sobre todo controlado; lo que sumado a la capacitación teórico/práctica impartida por la empresa y la orientación del gerente y/o supervisor de ventas, conllevará sin lugar a duda al perfeccionamiento en la técnica de negociación y de cierre de los asesores/ejecutivos novatos; a la vez que les permite incrementar su cartera al acceder a los referidos de sus referidos, y progresivamente tomar parte en planes de trabajo que se alejan de su zona de confort laboral inicial.

Los parámetros considerados para ejecutar las diferentes plantillas de trabajo son:

1. *¿A quiénes conozco de mi trabajo anterior?*

Los que fueron mis jefes; antiguos compañeros de trabajo; asociados profesionales ó de negocios; antiguos clientes e incluso antiguos competidores.

2. *¿A quiénes conozco por haber asistido al colegio, universidad/politécnica ó curso?*

Compañeros de la escuela primaria, de la secundaria, de la universidad; amigos de clubes, de sociedades académicas ó deportivas; docentes; padres de familia de los compañeros de estudio.

3. *¿A quiénes conozco con relación a mi pasatiempo o deporte favorito?*

Aficionados a la fotografía, ajedrez, golf, tenis, arquería, tiro, etc.; cine, teatro, música, danza; etc.; viajes, paseos, etc.; clubes dónde practico pasatiempos, etc.

4. *¿A quiénes conozco como resultados de mis actividades caritativas?*

Contactos de colectas para beneficio comunitario, hospitales, asilos, orfanatos, guarderías, hospicios; eventos sociales, etc.

5. *¿A quiénes conozco con relación a la compra/edificación de mi vivienda?*

La persona a la que le hice la compra; el corredor de bienes raíces; el/los arquitectos que diseñaron los planos; los proveedores de material de construcción; los proveedores de servicios como el carpintero; plomero; pintores, etc.

6. *¿A quiénes conozco por vivir o haber vivido en determinada ciudadela, barrio ó edificio?*

Mis vecinos; mis mejores amigos; personas de la ciudadela, barrio ó edificio dónde viví anteriormente.

7. ¿A quiénes conozco por poseer y usar auto?

El dueño del concesionario; el asesor comercial; el encargado de la estación de servicio; el mecánico; el proveedor de neumáticos y/ó accesorios; el ejecutivo de seguros; etc.

8. ¿A quiénes conozco con relación a mis egresos diarios?

El personal del supermercado; el dueño de la tienda del barrio; el panadero; etc.

9. ¿A quiénes conozco a través de mi familia?

Los docentes; los padres de familia; los compañeros de estudio o de juegos; los funcionarios de la institución educativa; etc.

10. ¿A quiénes conozco gracias a mis actividades religiosas?

Cierre los ojos y trate de visualizar banca atrás de su iglesia/templo, meditando en las familias, los hombres ó las mujeres que conozca mejor.

11. ¿A quiénes conozco como resultado de las actividades de mi familia?

Los integrantes de organizaciones; sociedades; clubes recreativos; etc.

12. ¿A quiénes conozco de las sociedades a las que pertenezco?

Los partidarios del movimiento político; colegio profesional; cofradía; asociación entre otros.

A continuación, presentamos el modelo estándar para las doce (12) diferentes plantillas de trabajo, donde se recopilará la información para llevar a cabo el *Proyecto Cien*, y para finalizar esta breve exposición, me permití incorporar el análisis del Triángulo del Éxito para que lo utilicen dentro y fuera de sus acontecer diario.

No les deseo suerte... ¡Pues son USTEDES quienes hacen su propia suerte..!

Gracias por su atención

PLANTILLA DE TRABAJO “PROYECTO CIEN [100]”

P Á R A M E T R O N# 1

¿A quiénes conozco de mi(s) Trabajo(s) Anterior(es)?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
_____		_____		_____		_____	_____	_____
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor “*Sueldo Aproximado*” a cada *Plantillas de Trabajo* de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

PARÁMETRO N# 2

¿A quiénes conozco por haber asistido al Colegio o Universidad?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
_____		_____		_____				
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO “PROYECTO CIEN [100]”

PARÁMETRO N#3

¿A quiénes conozco con relación a mi Pasatiempo o Deporte favorito?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor “*Sueldo Aproximado*” a cada *Plantillas de Trabajo* de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

PARÁMETRO N# 4

¿A quiénes conozco como resultado de mis Actividades Caritativas?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

PARÁMETRO N# 5

¿A quiénes conozco con relación a la Compra de mi Casa?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

PARÁMETRO N# 7

¿A quiénes conozco por poseer y usar Auto?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

PARÁMETRO N# 8

¿A quiénes conozco con relación a mis Egresos diarios?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
_____		_____		_____				
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

PARÁMETRO N# 9

¿A quiénes conozco a través de mi Familia?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
_____		_____		_____		_____	_____	_____
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

P Á R A M E T R O N# 10

¿A quiénes conozco gracias a mis Actividades Religiosas?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

P Á R A M E T R O N # 11

¿A quiénes conozco cómo resultado de las Actividades de mi Familia?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
_____		_____		_____		_____	_____	_____
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

PLANTILLA DE TRABAJO "PROYECTO CIEN [100]"

P Á R A M E T R O N# 12

¿A quiénes conozco de las Sociedades a las que pertenezco?

Asesor Comercial		Supervisor		Fecha		Día	Mes	Año
_____		_____		_____		_____	_____	_____
Número	Nombre del Referido	Dirección del Domicilio	Teléfono	Empresa / Oficina	Teléfono	Cargo / Profesión	Edad	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Nota: Se puede incluir una columna con el factor "Sueldo Aproximado" a cada **Plantillas de Trabajo** de ser necesario. Para lograr una mayor efectividad en el trabajo del Asesor Comercial es necesario tabular los datos mediante la asignación descendente de puntos (5, 3, 1) a los factores citados a continuación: Relación (Amigo, Pariente, Conocido); Antigüedad de Trabajo (5 años, 3 años, 1 año); Cargo/Profesión (Gerente-Médico, Jefe, Ejecutivo-Employado); Accesibilidad (Fácil, Ocasional, Difícil); Sueldo Aproximado (Mayor a \$500, Mayor de \$200 a \$500, De \$150 a \$200) Esto, permitirá identificar a los *Referidos* con mayor probabilidad de recibir una Acción Comercial.

Mil Éxitos... Hoy y Siempre...!

Construyamos nuestro propio 'El Triángulo del Éxito'

- ✓ **Dedicación.-** Para lograr el éxito se requiere total dedicación. En la dedicación hay trabajo, concentración, disciplina, sacrificio y entrega a la labor encomendada; jamás se dice en un texto de Administración, de Gestión de Talento Humano ó de Motivación que el éxito llega de la noche a la mañana ó que es fácil... Jamás el fracaso será recompensa a un trabajo dedicado.
- ✓ **Actitud Mental Positiva Triunfadora.-** Es la base del éxito de cualquier persona, es lo más importante del Triángulo del Éxito pues todo es posible con una adecuada actitud y disposición al trabajo. Recuerda que el que no espera vencer ya está vencido...Vamos, Lo peor que te pueden decir es No. Como se dice en Inglés, "Just shake it off and move on, my friend..!"
- ✓ **Capacitación.-** El mejor modo de gastar es ahorrar así que invierta en su formación, en instruirse cada día un poco más, en conseguir nuevas ideas, jamás dejamos de aprender. Tenga en cuenta que a nadie le gusta ser dirigido por alguien que sabe menos que uno, no por algo se dice que la mejor arma es la información.
- ✓ **Fe.-** La Fe mueve montañas, tenga Fe en Dios gracias a él cada día es una nueva oportunidad para progresar; tenga Fe en los demás pues nadie llega al éxito solo; y jamás deje de tener Fe en sí mismo. Debes ser Positivamente Egoísta (Primero Tú, Segundo Tú y Tercero Tú), pues sí Tú está bien, los tuyos sin duda estarán bien. Recuerda, ¡Sí Tú de verdad crees, entonces si puedes!

Jamás olvides que Tú Éxito es un 5% Inspiración y un 95% de Transpiración